

OLIV MUSIQIY TA‘LIMDA CHOLG‘U IJROCHILIGI BO‘YICHA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Yusupova Zebixan Xusniddinovna

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti “Maqom cholg‘u ijrochiligi”
kafedrasi katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029656>

Annotatsiya. Musiqa madaniyati darslari pedagogikaning didaktik nazariyasi va prinsiplari asosida tuziladi. Mazkur prinsiplar o‘qituvchi hamda o‘quvchi tomonidan bajariladigan barcha ta‘lim asoslari – dars mazmunini metodlari va darslarning tuzilishidagi asosiy talablar va uning yo‘nalishlarini belgilab beradi. Mazkur maqolada aynan o‘qitishning muayyan prinsiplariga asoslangan holda cholg‘u ijrochiligi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish, unga qo‘yilgan didaktik talablar, ta‘lim oluvchilar ijrochilik bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalari, shuningdek, badiiy-estetik didini shakllantirish xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: musiqiy idrok, ijrochilik, mahorat, repertuar, ohang, matn, shakl, mumtoz musiqa, asar, bilim, ko‘nikma, malaka, cholg‘u ijrochiligi.

Kirish. Xalqimizning ma‘naviy hayoti, milliy qadriyatlari, millatimizning ko‘p yillik an‘ana va udumlari, shuningdek, ustoz-shogirdlik an‘analari asosida bizgacha yetib kelgan milliy musiqiy merosimizga yuksak hurmat bilan munosabatda bo‘lish, ularni chuqur o‘rganish, keng targ‘ib qilish hamda kelgusi avlodga munosib tarzda yetkazish borasida bir qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizning uzluksiz ta‘lim tizimida ham o‘sib kelayotgan yosh avlodga boy madaniy merosimizni o‘rgatish va milliy qadriyatlarimizni singdirish muhim va dolzarb masalalardan biri sifatida e‘tibor qaratilgan. Shu o‘rinda aytish joizki, milliy mumtoz musiqa va cholg‘u ijrochiligi san‘atini o‘rgatish yosh avlodning ma‘naviyati va madaniy ongini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi.

O‘zbekistonda cholg‘u ijrochiligi maktablari ta‘limning ilk bosqichidan boshlab o‘qitiladi. “Cholg‘u ijrochiligi” fanini o‘qitish bo‘yicha mutaxassis tayyorlashning maqsadi, vazifalari va xususiyatlarini o‘rganish talabalarni o‘qitish hamda tarbiyalashning mazmuni, tamoyillari va usullarini to‘g‘ri belgilashning eng muhim shartidir. Ushbu fanni hozirgi mavjud shakllaridan biri xonandalarda cholg‘u sozida ijrochilik mahoratini gavdalantirishdir. Jamiyatning mana shunday mutaxassislarga yehtiyoji tobora sezilmoqda. Zero, oliy o‘quv yurtlaridagi musiqiy ta‘lim-tarbiya jarayoni talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va rivojlantirish dasturi bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2019-yilda tashkil etilgan prezident maktablari tajribasidan foydalangan holda yangi va zamonaviy maktablar qurish, mavjudlarini zamon talablari asosida moslashtirish yuzasidan bir qator qarorlar qabul qildi. Ma‘lumki, davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan maktab dasturlariga “Shaxmat saboqlari” o‘quv mashg‘uloti fan sifatida kiritildi. Shuningdek, Prezidentimiz musiqa xonalarini ko‘zdan kechira turib “Har bir o‘g‘il-qiz hech bo‘lmasa bitta cholg‘u asbobini chalishni bilishini istardim” degan fikrni ilgari surgan edilar. Ana shu fikrni amalga oshganligining isboti sifatida 2022-yil 2-fevral kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №PQ-112-sonli Qarori e‘lon qilinganligi xalqimizning madaniy hayotida muhim hodisa bo‘ldi. Unda madaniyat va san‘at sohasida

iste’dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo‘llab-quvvatlash, ta’lim muassasalarini milliy cholg‘ular, musiqa darsliklari, nota to‘plamlari va o‘quv-metodik adabiyotlar bilan ta’minlashning yaxlit tizimini yaratishga alohida ye’tibor qaratilgan bo‘lib, bu kelgusida milliy mumtoz musiqa san’atini xalqimiz orasida keng ommalashishi hamda mazkur san’at turi bo‘yicha ko‘plab iste’dodli yoshlarni kashf etish imkonini beradi. Haqiqatan ham milliy mumtoz musiqa insonning barkamol voyaga yetishida va uning jamiyat hayotida faol ishtirok etishida muhim omillardan bo‘lishi ilmiy va amaliy jihatdan o‘z isbotini topgan.

Mazkur Qarorda 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq 2022-2023 o‘quv yilidan boshlab ta’lim muassasalarida o‘quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo‘lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste’dodlarni aniqlash va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirilishi belgilandi. Jumladan, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida milliy musiqa cholg‘ularidan kamida bittasida kuy ijro etish mahoratini o‘rgatilishi hamda bu haqda ularning dasturlariga tegishli qayd kiritilishi, shuningdek, 2023-2024 o‘quv yilidan boshlab esa o‘quvchilarning har biri milliy cholg‘ulardan kamida uchtasida kuy ijro eta olish qobiliyatiga ega bo‘lishini ta’minlash musiqa fani o‘qituvchilari uchun majburiy hisoblanishi belgilandi.

Ushbu Qaror ijrosini ta’minlash bo‘yicha umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida milliy cholg‘ularni o‘qitishni yo‘lga qo‘yish borasida avvalo milliy musiqa san’ati sohasi mutaxassislari tomonidan quyidagi vazifalarni bajarish eng dolzarb ishlar qatorida bo‘lmog‘i lozim:

- 1) Milliy musiqa bo‘yicha zamon talablariga mos mutaxassis o‘qituvchilarni tayyorlash;
- 2) umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun milliy musiqaga oid o‘quv adabiyotlar yaratish;
- 3) musiqiy qobiliyatga ega iqtidorli o‘quvchilarni tanlash va tarbiyalash bo‘yicha nazariy-amaliy ko‘rsatmalar ishlab chiqish;
- 4) Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarini o‘quvchilarda o‘z qiziqishlariga ko‘ra muayyan milliy cholg‘u turi shuningdek, xonandalik bo‘yicha ijrochilik ko‘nikmalarini shakllantirishga tayyorlash.

Cholg‘u ijrochiligi musiqa san’ati sohasida eng ommalashgan turlardandir. Har bir xalqning o‘z milliy cholg‘u sozlari bor. Shu bilan birga, butun jahonning barcha xalqlari orasida ommalashgan cholg‘u asboblari ham mavjud. Yurtimiz kundan kunga rivojlanib, dunyo miqyosida o‘z o‘rnini topib, yuksak darajalarga chiqib borayotgan bir paytda oliy musiqiy ta’limining har bir bosqichi jahon andozalarining ilg‘or pedagogik tajribalari namunalari asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Talabalar mazkur bosqichning o‘zida professional musiqa madaniyati, musiqa san’atining nazariy hamda amaliy asoslari haqida chuqur bilimga yega bo‘ladilar. An’anaviy xonandalik, xonandalik ansambli, cholg‘u sozini o‘rganish, cholg‘u ijrochiligi fanlari ijrochilik bilan bog‘liq talabalarda mutaxassislik ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Musiqa ta’limining bakalavriat ixtisoslik bosqichi oliy ta’limning birinchi bo‘g‘ini bo‘lib, undan so‘ng magistratura bo‘g‘iniga o‘tiladi. Bakalavriat musiqa ta’limida malakali mutaxassislari tayyorlanadi. Bu bosqichning vazifasi yakkanavoz xonanda ijrochilar, cholg‘uchilar hamda akademik litsey va kollejlari uchun pedagoglar tayyorlashdan iboratdir. Magistratura bosqichining asosiy maqsadi bilimli, zamon talablariga mos bo‘lgan yuqori professional ijrochi mutaxassislarni tayyorlash hisoblanadi. Musiqiy ta’lim tizimining har bir bosqichi kerakli malaka va darajadagi saboq jarayoni bilan ta’minlangan. Uning hayotga tadbiriq

etishdagi uzluksizligini ta'minlash, ketma-ketligini oqilona tuzish yaxshi natijalarga olib keladi. Shu bois, davlatimiz tomonidan jahon andozalari doirasida qabul qilingan va hayotga joriy etilgan ta'lim tizimi o'z natijalarini bermoqda.

Ijrochiga bo'lgan munosabat, hurmat va izzat ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bularni barchasini uyg'unlashuvda ijrochining qiziqishi, xohishi va istagi asosiy mezonni (rolni) bajaradi. Ustozlarning «shogirdlarni imkoniyatlariga qarab asar tanlash lozim» degan ishoralari zaminida ana shu muammolar yotadi. Avvalo, ijro repertuarini ijrochining o'zi tanlashi lozim. Bu xohish va imkoniyat bilan xarakterlanadi. Chunki, ijrochiga bir asarga yoqib qolsa uning o'zlashtirilishi va idroklanishi oson kechadi. Bilimli va mohir ijrochilarda bu jarayon asosiy mezon hisoblangan.

Ijro dasturlarini tanlashda quyidagi 4 ta mezonga e'tibor qaratisla maqsadga muvofiq bo'ladi:

- Ijrochining nazariy va amaliy saviyasi;
- o'quv darajasi (ijrochilik sohasidagi darajasi);
- ijro imkoniyatlari (har bir ijrochi o'z ijrosi chiroyli bo'lishi uchun tanlaydigan asarlariga e'tibor bilan yondoshishlari lozim);
- bilim miqdori.

Ijrochilikda yo'nalish ko'p. Shu bois, o'zlashtirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi juda muhim. Ijrochilikda birdaniga yirik asarni o'zlashtirib ijro etish yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Zero, amaliyotda muxlislar tomonidan idrokli ijro juda ardoqlanadi. Yirik asarning yirik muammolari bo'ladi. Uni yechimini topish uchun yirik quvvat, saviya va mahorat lozim bo'ladi.

Repertuar tanlashdagi yana bir masala bu – asarni ijrochining imkoniyatlariga mos kelishi. Odatda, mumtoz musiqa namunalarining aksariyati shiddatli ovoz, unga cholg'uda jo'navozlik, baland avjlarda ehtirosli tarannumni talab etadi. Shu bois, qayd etish joizki, ijrochining mahorati bo'lishi mumkin, lekin unga shiddatli tus bera olmasligi mumkin. Shiddat - asarga ulug'vorlik, buyuklik, to'laqonli ehtiros kabi xususiyatlarni singdiruvchi jihat hisoblanadi. Jo'navozlik-asarni tinglovchiga badiiy-estetik ta'sirchanligini, asarni bir butun mazmundorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois xonanda saxnada qo'lida soz bilan ijro etganda u insonlarda bir butun san'atkor sifatida taassurot qoldiradi va zavq bag'ishlaydi.

Repertuar tanlashning eng muhim va jonli jarayonda katta e'tibor talab etuvchi tomoni ijrochining estetik dididir. Bu tuyg'u ijrochining tinglovchi bilan muloqotini mustahkamlashi va samara berishini ta'minlab beradi. Unga ko'ra ijrochi tinglovchilarning ta'bini, davraning talabini to'g'ri baholashi lozim va repertuaridan shunga mos asar tanlab ijro etishi lozim bo'ladi.

Musiqqa bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning asosiy shakli – yakka darsdir. Har bir dars mazmun jihatidan tugallangan bo'lib, aniq maqsadga erishish uchun yo'naltirilgan bo'lishi kerak (yangi materialni o'rganish, ko'nikmalarni o'zlashtirish va ularni mustahkamlash, takrorlash, bilim va ko'nikmalar o'zlashtirilishini nazorat qilish hamda hisobga olish va boshqalar).

Mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'qituvchi darsning bosh maqsadini aniqlab, uni hal etish uchun zarur uslublarni tanlab oladi. O'quv jarayonini rejalashtirish va tashkil etish ishi o'qituvchi tomonidan to'g'ri amalga oshirilgach, u rahbarlik vazifasini bajaradi.

Musiqqa darsining asosiy belgisi ta'limda nimalarga erishish kerakligini ko'rsatuvchi didaktik maqsad bo'lib, shunga asosan amaliy mashg'ulotlarni o'ziga xos turlarga bo'lish mumkin:

- yangi asarni o‘rganish va ko‘nikmalarni hosil qilishga bag‘ishlangan mashg‘ulot;
- o‘rganilgan asarni takrorlash va umumlashtirish;
- ijrochilik mahoratini hamda bilim va ko‘nikmalarni nazorat qilish va hisobga olish;
- bir necha maqsadni o‘z ichiga olgan (takrorlash, jo‘rnavozi bilan ijro etish, ijro texnikasini oshirishga qaratilgan) aralash mashg‘ulot.

Ta‘limning muayyan bosqichi talablariga binoan darsning qismlari ma‘lum darajada o‘zgarib turadi va shu bilan birga har bir dars barcha sharoitda ham o‘tilgan va bo‘lajak darslar bilan bog‘liq holda olib borilishi kerak.

Cholg‘u ijrochiligi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarning mazmunida faqatgina o‘zlashtirish emas, balki ta‘lim oluvchilar ongini, voqelikka munosabatini rivojlantirish, estetik madaniyatini tarkib toptirish va ichki his-tuyg‘ularini shakllantirish nazarda tutiladi. Shuning uchun ham o‘qituvchining amaliy mashg‘ulotlarga ijodiy tarzda yondashishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa shuki, Oliy musiqiy ta‘limda “Cholg‘u ijrochiligi”, “Qo‘shimcha cholg‘ularni o‘rganish”, “Oiladosh cholg‘ularni o‘rganish” kabi fanlar mavjud bo‘lib, mazkur fanlar asosan cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishida taxsil olayotgan talabalar uchun ixtisoslik fani sifatida olib boriladi va DTS talablari darajasida mutaxassis tayyorlashga e‘tibor beriladi. Sozandalar uchun o‘qitiladigan “Cholg‘u ijrochiligi” fani esa bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, musiqiy ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish, cholg‘u sozida jo‘r bo‘lib ijro etish bo‘yicha tayyorgarliklarni oshirishga qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi 2022-yil 2-fevral kuni imzolagan PQ-112-sonli “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. R.Qodirov. “Musiqqa pedagogikasi”. (O‘quv qo‘llanma). Toshkent. 2018
3. G.M.Sharipova “Musiqqa va uni o‘qitish metodikasi” (O‘quv qo‘llanma). Toshkent. 2006